

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Нуралиев Р.Т.

Заведующий отделом к.э.н., с.н.с.

Центра исследования проблем приватизации и
управления государственными активами при Агентстве по управлению
государственными активами Республики Узбекистан

Узбекистан, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027813>

Аннотация. В данной статье обозначены роль и значение государственных и частных предприятий в развитии экономики страны, проанализированы эффективности работы государственных компаний и предложены пути их развития, а также сделаны выводы и предложения по вопросам развития государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: Смешанная экономика, частный сектор, государственные предприятия, унитарные предприятия, рыночная экономика.

Государство всегда выполняло важнейшие функции в экономике, поэтому вопрос его взаимодействия с частным сектором является одним из центральных в обществе. Роль государства в регулировании общественного производства возрастает и для этого имеются объективные условия, а именно постоянно усложняющаяся система и характер внешних и внутренних экономических связей, возрастают масштабы экономической деятельности. При этом даже в трудные переходные моменты роль государства не должна быть всеобъемлющей, когда все параметры и объекты строго контролируются.

Поскольку рыночная экономика, как и любой другой экономический механизм, является несовершенной системой, широкое распространение получила смешанная экономика, включающая в себя лучшие стороны других систем. Смешанная экономика, основанная на законах рыночной системы и включающая макроэкономическое регулирование, предполагает вмешательство государства для выполнения определенных задач по компенсации провалов рынка.

В стратегии «Узбекистан – 2030» от 11.09.2023 года принят указ Президента Республики Узбекистан: увеличить долю негосударственного сектора в экономике до 85% и сократить численность на 2,3 тыс. предприятий с государственной долей в 6 раз [1].

Сочетание различных форм собственности является необходимым условием повышения эффективности экономической системы. Присутствие на этом рынке предприятий с разными формами собственности активизирует здоровую конкуренцию и, как следствие, способствует повышению эффективности предприятий. Для этого необходимо найти оптимальное соотношение частного и государственного секторов для каждого условия. Правительство приходит на помощь тогда, когда частный сектор не может последовательно и эффективно выполнять свою задачу, а также в сферах, где он не может преодолеть сложности кризисов, но есть и области, где правительство не может быть эффективным предпринимателем, и в этом отношении частный бизнес должен сохранять контроль [2].

Преимущество государственных предприятий в том, что они не всегда прибыльны, но в то же время выполняют социально важные и стратегические функции. В то время как основной целью частного сектора является получение прибыли, быстрая адаптация к любой среде и активное внедрение инноваций, государственный сектор существует для обеспечения и улучшения экономических показателей и благосостояния населения.

В рыночных условиях роль государства сводится к перераспределению ресурсов и доходов, компенсации недостатков рынка, которые невозможно устранить самостоятельно и эффективно. Государство берет на себя ответственность за создание равных условий для предпринимательства, ограничение монополизации, а также производство общественных благ, фундаментальных научных разработок, поскольку они бесполезны для частного предпринимателя, регулирование рыночных отношений и т.п.

Создание предприятий на основе государственно-частного партнерства и выполнения поставленных задач является потенциальным решением проблемы соотношения отраслей.

В последнее время сотрудничество между государством и частным сектором расширяется. Государственно-частное партнерство позволяет реализовать инициативы и весь потенциал частного предпринимательства, одновременно обеспечивая государственный контроль в социально значимых сферах экономики. При таком взаимодействии частный сектор поддерживается государством, а государство снижает бюджетную нагрузку за счет финансовых и

материальных ресурсов частного сектора. Таким образом, партнерство отраслей позволяет реализовать проекты, которые государство и частные предприятия не могут реализовать по отдельности.

В условиях рыночной экономики доля государственного сектора должна быть достаточно низкой и соответствовать экономической реальности. При этом государственный сектор должен обладать высокой эффективностью, чтобы в полной мере реализовать задачи национального уровня, а также организовать экономическую безопасность и экономический рост.

В широком смысле государственный сектор экономики – это совокупность ресурсов, находящихся непосредственно в распоряжении государства, совокупность экономических объектов, полностью или частично находящихся в собственности центральных или местных органов власти.

Крупнейшим акционером рынка является государство, имеющая большую долю акций во многих крупных и ликвидных активах. Государственная компания – это организация, принадлежащая государству прямо или косвенно через дочерние предприятия. Это дает государству право получать прибыль от деятельности хозяйственного общества в виде дивидендов, а также право участвовать в управлении и принятии решений.

В Узбекистане существует ряд предприятий, деятельность которых носит стратегический характер и влияет на общее благосостояние государства. Такие магистральные компании находятся под контролем государства.

Можно привести пример, когда государство ставит свои интересы выше интересов других субъектов. Например, если правительство решит не выплачивать дивиденды, чтобы избежать разделения прибыли с нерезидентами, могут пострадать миноритарные акционеры. Государственное участие не гарантирует устойчивого развития компании, госкомпании не могут достичь желаемых результатов и получать неограниченные дополнительные субсидии, а госкомпании также могут обанкротиться.

Проблема эффективности государственных компаний заключается в том, что, с одной стороны, государство как совладелец бизнеса стремится увеличить прибыль и рентабельность, но с другой стороны, государство выступает гарантом социального и экономического благополучия.

Например, чтобы увеличить прибыль, необходимо одновременно повышать цены и удерживать их так, чтобы они не приводили к негативным социально-экономическим процессам.

Государственное и частное предпринимательство прямо и косвенно влияют на деятельность друг друга, при этом государство сохраняет преимущество перед частным сектором по количеству механизмов влияния. В статье рассмотрено только прямое участие государства в деятельности компаний, но, используя различные механизмы регулирования органов государственной власти, они имеют возможность влиять на субъектов рынка, даже не владея долей компании. Например, налоговые и таможенные платежи, льготы и субсидии, регулирование трудового законодательства и т.д. Государство своей политикой предпринимательства стимулирует экономику, создает необходимые условия для ее процветания или жестко регулирует деятельность хозяйствующих субъектов и стремится получить максимальную выгоду от их деятельности. Это в первую очередь зависит от экономической ситуации и стратегических целей, которые преследуют государство.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. №158 о стратегии «Узбекистан – 2030».
2. Тунаева, З. А. Проблемы взаимосвязи государственного и частного секторов экономики / Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №4. 2012. – С. 20.